

**Dolor Total
en el Adulto
Mayor**

Dolor Total en el Adulto Mayor

Autor: Farinango Vinuesa, Gustavo Andrés

Año: 2026

El surgimiento del Dolor Total nace de un contexto de transformación científica y humanitaria en la medicina. Entre los años cincuenta y sesenta del anterior siglo, investigadores como Jhon J. Bonica revolucionaron el entendimiento del dolor al reconocer un aspecto dual entre los aspectos físicos (percepción) y subjetivos (emociones) introduciendo el término "clínica del dolor" en el que señalaba la responsabilidad social en torno al sufrimiento. De esta manera, Cicely Saunders, desarrolló un concepto más abarcador denominado dolor total (Clark, 1999).

Saunders fundamentó su concepto durante la práctica clínica con pacientes terminales de cáncer, realizó más de mil conversaciones con moribundos, escuchando sistemáticamente sus relatos de sufrimiento y exponiendo que este trasciende lo corporal. En 1964 Saunders define al Dolor Total como la integración de dolor físico, angustia mental, problemas sociales y dificultades emocionales. El concepto no era una suma de componentes, sino una experiencia integrada en la cual el análisis y la consideración del dolor son equiparables al análisis de la propia enfermedad (López Sánchez & Rivera-Largacha, 2018).

Estudios como los de Timm, H. (2023) en los que se estudió 30 años en hospitales daneses (1992-2022), examina como el dolor y el cuidado total, se transforman según cambios en la sociedad y las instituciones. El concepto no es estático sino constantemente negociado, conformado y transformado en la intersección de tres lógicas coexistentes: cuidado (origen

hospicio), medicina (medicalización y especialización), y gobernanza (eficiencia, regulación). Timm documenta cómo, a medida que los hospices se integraban en sistemas de salud pública, el énfasis se desplazaba de la atención humanista holística hacia protocolos estandarizados, tecnologías de prolongación de vida, y métricas de calidad. Esta transformación refleja cambios en epidemiología, opciones de tratamiento, roles profesionales, y relaciones paciente-proveedor. Las definiciones actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) emplean el término "cuidado total" u "holístico" (Timm, 2023).

A pesar de su centralidad en la historia de los cuidados paliativos, el concepto ha permanecido "notablemente poco investigado conceptual y empíricamente". Gómez-Ferraz, en una revisión integradora de 45 estudios publicados entre 2015 y 2025, concluyó que existe "escasez de investigación sobre el tema del dolor total" y subraya "la importancia de evaluarlo de manera global desde una perspectiva de integralidad, conjuntamente con un equipo interdisciplinario" (Gómez-Ferraz et al., 2022).

Esta brecha de investigación revela una paradoja: aunque las definiciones oficiales internacionales de cuidados paliativos incorporan implícitamente el concepto de dolor total, la teoría subyacente carece de "una base teórica y analítica segura". Esta inseguridad conceptual tiene implicaciones prácticas significativas para la implementación clínica, particularmente en poblaciones específicas como los adultos mayores.

Dolor Total en Personas Mayores

El dolor es omnipresente en adultos mayores. Estudios europeos documentan prevalencia de dolor crónico entre 38-60% en personas mayores de 65 años, ascendiendo a 80-85% en aquellas con demencia. La naturaleza del dolor en geriatría es sustancialmente multifactorial, combina dolor nociceptivo de enfermedades crónicas (osteoartrosis, dolor lumbar), neuropático, y dolor relacionado con condiciones cognitivas que dificultan la evaluación, particularmente en demencia avanzada (Cantón-Habas et al., 2021; García-Domínguez, 2024; Paulson et al., 2014; Tagliafico et al., 2024).

Un análisis global reciente del Global Burden of Disease (2024) revela que el dolor lumbar es la principal causa de incapacidad en personas mayores de 75 años, con aproximadamente 20% de adultos mayores con dolor lumbar enfrentando dificultades en tareas de autocuidado y participación social. (Zhu et al., 2025).

Dolor Total en Personas Mayores con Cáncer Avanzado

Un estudio cualitativo de Jespersen y colegas (2022), publicado en *European Journal of Cancer Care*, exploró la experiencia del dolor total en personas mayores con cáncer gastrointestinal avanzado que recibían quimioterapia paliativa. Se incluyeron 7 participantes de 70 años o más. El diseño fue longitudinal, con entrevistas al inicio y al finalizar el esquema de quimioterapia, lo que permitió observar la expresión y variación temporal de las cuatro dimensiones del dolor total (Jespersen et al., 2022).

Dimensión física. Los participantes describieron una vivencia marcada por variabilidad e inevitabilidad. Reportaron síntomas como fatiga, pérdida de apetito, insomnio, dolor abdominal y neuropatía, los cuales se entrelazaban

con molestias atribuidas al envejecimiento, como dolor lumbar y cansancio. De forma relevante, algunos interpretaron parte de los síntomas como propios de la edad más que del cáncer, lo que operó como estrategia de afrontamiento orientada a la aceptación (Jespersen et al., 2022).

Dimensión psicológica. Predominó la intención de preservar la vida cotidiana, más que centrar el discurso en la muerte. Entre las estrategias se identificó la comparación social, utilizada para estimar pronóstico y sostener la esperanza. No obstante, también emergieron temores existenciales vinculados a experiencias familiares previas con el cáncer y a la posibilidad de un final doloroso. En varios casos, la aceptación se expresó como una normalización de la muerte en la vejez, lo que funcionó como mecanismo de regulación emocional (Jespersen et al., 2022).

Dimensión social. El apoyo familiar fue consistente. Cónyuges e hijos acompañaron consultas, colaboraron con tareas domésticas y apoyaron la alimentación. Sin embargo, se observó una tensión relevante: algunos participantes mantenían una apariencia de buen estado físico, lo que pudo favorecer la subestimación de la gravedad del proceso por parte de familiares y profesionales (Jespersen et al., 2022).

Dimensión espiritual y existencial. La posibilidad de morir fue asumida como plausible en esta etapa de vida. Aun así, coexistieron posiciones distintas: algunos mantuvieron expectativas de prolongación de la vida con el tratamiento, mientras otros enfrentaron asuntos existenciales pendientes y procesos de cierre personal (Jespersen et al., 2022).

En definitiva, Jespersen et al. (2022) sostienen que el concepto de dolor total permite comprender el impacto multifactorial del cáncer avanzado y de

su tratamiento, y recomiendan su uso para orientar cuidados paliativos interdisciplinarios desde fases tempranas. Este hallazgo difiere de descripciones en contextos de agonía, donde el dolor total suele presentarse como una vivencia abrumadora. En personas mayores bajo quimioterapia paliativa, varias dimensiones del dolor total parecieron mantenerse acotadas mediante estrategias de afrontamiento y recursos de apoyo.

Dolor Total en Demencia Avanzada

Una revisión rápida de Hirakawa y colaboradores (2023), publicada en *Journal of Rural Medicine*, sintetizó la evidencia disponible sobre los componentes del dolor total en personas mayores con demencia avanzada. Los autores operacionalizaron la demencia avanzada mediante un puntaje FAST (Functional Assessment Staging Tool) de 6 o más, escala utilizada para describir el deterioro funcional progresivo en demencia, especialmente en enfermedad de Alzheimer (Hirakawa et al., 2023; Sclan & Reisberg, 1992).

En su análisis, el modelo de dolor total se presenta como un marco capaz de abarcar un conjunto de manifestaciones interrelacionadas que abarcan el dolor físico, expresado en úlceras por presión, contracturas, dolor abdominal asociado a impactación fecal, infecciones urinarias y posturas inadecuadas; el dolor psicológico, caracterizado por confusión, ansiedad y frustración; el dolor social, vinculado con cambios en el entorno de vida, estigma y discriminación, dificultades de comunicación y comprensión, y pérdida del sentido de control; y el dolor espiritual o existencial, asociado con la pérdida de dignidad y con cuestionamientos sobre el sentido y el significado de la experiencia de enfermedad (Hirakawa et al., 2023).

No obstante, Field Richards y colaboradores (2025), en *Frontiers in Sociology*, proponen una relectura crítica del concepto cuando se traslada a la demencia. Plantean que, si se aplica sin matices, el marco de dolor total puede reforzar narrativas centradas en déficit y pérdida, con riesgo de reducir la representación y la esperanza de las personas que viven con demencia. Para evitarlo, articulan el concepto con el modelo 6S de cuidados paliativos centrados en la persona, que incluye self image, self determination, symptom relief, social relationships, synthesis y strategies, y con marcos de personhood (Field Richards et al., 2025; Österlind & Henocho, 2021).

Desde esta perspectiva, se cuestionan interpretaciones binarias del impacto de la demencia, por ejemplo, continuidad frente a pérdida, o tragedia frente a vivir bien. Se destaca que pueden coexistir elementos de continuidad identitaria y de pérdida, con estrategias activas de adaptación, como la gestión de la autoimagen y la divulgación selectiva del diagnóstico para reducir estigma.

Herramientas de Evaluación Multidimensional en Geriatría

Escalas Validadas para Evaluación Holística

La valoración del dolor total en personas mayores, en especial cuando existe deterioro cognitivo o limitación para el autorreporte, requiere instrumentos multidimensionales capaces de integrar componentes sensoriales, afectivos, cognitivos y funcionales. En este sentido, una revisión sistemática de 45 estudios sobre adultos mayores sometidos a artroplastia total de cadera destacó la utilidad de medidas que exploran tanto la cualidad e intensidad del dolor como su interferencia en la vida diaria. Entre los instrumentos más citados se incluyen el McGill Pain Questionnaire (MPQ), y el Brief Pain Inventory

(BPI), por su capacidad para caracterizar el dolor y su impacto en dominios relevantes para la autonomía(Boas et al., 2025). Asimismo, revisiones recientes sobre medidas multidimensionales en población mayor respaldan el uso de escalas con evaluación psicométrica específica para este grupo etario(Boon et al., 2025).

En contextos paliativos, se emplean herramientas orientadas a la carga global de síntomas y necesidades. El Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), permite documentar síntomas frecuentes en enfermedad avanzada y monitorizar su evolución clínica(Hui & Bruera, 2017; Nekolaichuk et al., 2019). Por su parte, la Palliative Outcome Scale (POS), y sus versiones derivadas se utilizan para captar resultados centrados en la persona, incorporando dimensiones físicas, psicológicas y necesidades de apoyo, con inclusión de componentes espirituales en su enfoque global(Rugno & Carlo, 2016; Wentlandt et al., 2012).

Escalas observacionales para demencia avanzada

Cuando la persona no puede comunicar el dolor de forma fiable, se recomiendan escalas observacionales validadas. La Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD), evalúa cinco indicadores conductuales, respiración, vocalización negativa, expresión facial, lenguaje corporal y consolabilidad, con puntuación total de 0 a 10. La adaptación española reportó validez y confiabilidad para personas con demencia y comunicación verbal limitada (Cantón-Habas et al., 2021).

La PACSLAC II es otra alternativa ampliamente utilizada, diseñada para registrar conductas asociadas a dolor en personas mayores con capacidad de comunicación limitada, con una versión abreviada estructurada en 31 ítems (Sarah Chan et al., 2014).

En entornos institucionales, la Abbey Pain Scale se ha aplicado como herramienta observacional, con evidencia de que su desempeño puede ser más favorable para dolor agudo que para dolor crónico, lo cual debe considerarse al interpretar resultados en demencia, donde suele predominar dolor persistente (Neville & Ostini, 2014; Tagliafico et al., 2024).

Para dolor asociado al movimiento, la escala MOBID y su versión refinada MOBID 2 se basan en la observación de conductas de dolor durante movilizaciones estandarizadas, y muestran utilidad en demencia severa (Husebo et al., 2007, 2022).

Finalmente, la Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS), ha mostrado propiedades psicométricas prometedoras para valorar dolor en personas no comunicativas, incluidos contextos de fin de vida (Boerlage et al., 2019; Masman et al., 2018).

Evaluación Integral Geriátrica (CGA) y Evaluación Paliativa

La evaluación integral geriátrica—compleja evaluación interdisciplinaria del estado médico, funcional y psicosocial—es esencial para identificar problemas potencialmente reversibles y diseñar planes de manejo (Helen Roberts & Simon Conroy, 2018; Welsh et al., 2014). En contexto de cuidados paliativos geriátricos, CGA combinada con herramientas pronósticas (e.g., Surprise Question + Prognosis and Coping Strategies Tool) ayuda a identificar candidatos apropiados para integración temprana de cuidados paliativos (Gupta et al., 2025; Jennings et al., 2018).

Referencias Bibliográficas

- Boas, G. F. V., Baruffi, K. F. A., Leite, F. R. J., Pinheiro, L. E. G., Oliveira, J. D. D., Andrade, S. C. V. D., & Nora, F. G. D. S. A. (2025). Multidimensional assessment of pain in elderly individuals undergoing total hip Arthroplasty: A systematic review. *International Journal of Orthopaedics and Rheumatology*, 7(1), 58-64.
<https://doi.org/10.33545/26649691.2025.v7.i1a.31>
- Boerlage, A. A., Van Rosmalen, J., Cheuk-Alam-Balrak, J. M., Goudzwaard, J. A., Tibboel, D., & Van Dijk, M. (2019). Validation of the Rotterdam Elderly Pain Observation Scale in the Hospital Setting. *Pain Practice*, 19(4), 407-417. <https://doi.org/10.1111/papr.12756>
- Boon, J. T., Weimar, L., Quinlan-Colwell, A., Brennan-Cook, J., Bruckenthal, P., Carnago, L., Nakad, L., St. Marie, B., & Knisely, M. R. (2025). Evaluation of Multidimensional Pain Measures for Older Adults: A Scoping Review. *Pain Management Nursing*, S1524904225002267.
<https://doi.org/10.1016/j.pmn.2025.07.001>
- Cantón-Habas, V., Carrera-González, M. D. P., Moreno-Casbas, M. T., & Rich-Ruiz, M. (2021). Spanish adaptation and validation of the Pain Assessment Scale in Advanced Dementia (PAINAD) in patients with dementia and impaired verbal communication: Cross-sectional study. *BMJ Open*, 11(6), e049211. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049211>
- Clark, D. (1999). 'Total pain', disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders. *Social Science and Medicine*, 49.
- García-Domínguez, M. (2024). Chronic pain in the elderly: Exploring cellular and molecular mechanisms and therapeutic perspectives. *Frontiers in Aging*, 5, 1477017. <https://doi.org/10.3389/fragi.2024.1477017>
- Gomes-Ferraz, C. A., Rezende, G., Fagundes, A. A., & De Carlo, M. M. R. D. P. (2022). Assessment of total pain in people in oncologic palliative care: Integrative literature review. *Palliative Care and Social Practice*, 16, 26323524221125244. <https://doi.org/10.1177/26323524221125244>
- Gupta, A., Burgess, R., Drozd, M., Gierula, J., Witte, K., & Straw, S. (2025). The Surprise Question and clinician-predicted prognosis: Systematic review and meta-analysis. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 15(1), 12-35.
<https://doi.org/10.1136/spcare-2024-004879>

- Helen Roberts & Simon Conroy. (2018). *CGA de todo el hospital*.
<https://www.bgs.org.uk/hospital-wide-comprehensive-geriatric-assessment-how-cga-history-of-the-project>
- Hirakawa, Y., Muraya, T., Yamanaka, T., Hirahara, S., Okochi, J., Kuzuya, M., & Miura, H. (2023). Total pain in advanced dementia: A quick literature review. *Journal of Rural Medicine: JRM*, 18(2), 154-158.
<https://doi.org/10.2185/jrm.2022-007>
- Hui, D., & Bruera, E. (2017). The Edmonton Symptom Assessment System 25 Years Later: Past, Present, and Future Developments. *Journal of Pain and Symptom Management*, 53(3), 630-643.
<https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2016.10.370>
- Husebo, B. S., Strand, L. I., Moe-Nilssen, R., Husebo, S. B., Snow, A. L., & Ljunggren, A. E. (2007). Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia Pain Scale (MOBID): Development and Validation of a Nurse-Administered Pain Assessment Tool for Use in Dementia. *Journal of Pain and Symptom Management*, 34(1), 67-80.
<https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2006.10.016>
- Husebo, B. S., Vislapuu, M., Cyndecka, M. A., Mustafa, M., & Patrascu, M. (2022). Understanding Pain and Agitation Through System Analysis Algorithms in People With Dementia. A Novel Explorative Approach by the DIGI.PAIN Study. *Frontiers in Pain Research*, 3, 847578.
<https://doi.org/10.3389/fpain.2022.847578>
- Jennings, K. S., Marks, S., & Lum, H. D. (2018). The Surprise Question as a Prognostic Tool #360. *Journal of Palliative Medicine*, 21(10), 1529-1530.
<https://doi.org/10.1089/jpm.2018.0348>
- Jespersen, E., Minet, L. R., & Nissen, N. (2022). Symptoms of total pain experienced by older people with advanced gastrointestinal cancer receiving palliative chemotherapy. *European Journal of Cancer Care*, 31(6), e13674. <https://doi.org/10.1111/ecc.13674>
- López Sánchez, J. R., & Rivera-Largacha, S. (2018). Historia del concepto de dolor total y reflexiones sobre la humanización de la atención a pacientes terminales. *Revista Ciencias de la Salud*, 16(2), 339-354.
<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6773>
- Masman, A. D., van Dijk, M., van Rosmalen, J., Baar, F. P. M., Tibboel, D., & Boerlage, A. A. (2018). The Rotterdam Elderly Pain Observation Scale

- (REPOS) is reliable and valid for non-communicative end-of-life patients. *BMC Palliative Care*, 17(1), 34. <https://doi.org/10.1186/s12904-018-0280-x>
- Nekolaichuk, C., Watanabe, S., Buttenschoen, D., & Beaumont, C. (2019). *Edmonton Symptom Assessment System – Revised (ESAS-r) Administration Manual*.
<https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/peolc/if-peolc-ed-esasr-admin-manual.pdf>
- Neville, C., & Ostini, R. (2014). A Psychometric Evaluation of Three Pain Rating Scales for People with Moderate to Severe Dementia. *Pain Management Nursing*, 15(4), 798-806. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2013.08.001>
- Paulson, C. M., Monroe, T., & Mion, L. C. (2014). Pain assessment in hospitalized older adults with dementia and delirium. *Journal of Gerontological Nursing*, 40(6), 10-15. <https://doi.org/10.3928/00989134-20140428-02>
- Rugno, F. C., & Carlo, M. M. R. do P. D. (2016). The Palliative Outcome Scale (POS) applied to clinical practice and research: An integrative review. *Revista Latino-Americana De Enfermagem*, 24, e2764.
<https://doi.org/10.1590/1518-8345.0993.2764>
- Sarah Chan, Thomas Hadjistavropoulos, Jaime Williams, & Amanda Lints-Martindale. (2014). *Desarrollo basado en la evidencia y validación inicial de la lista de verificación de evaluación del dolor para personas mayores con capacidad limitada de comunicación-II (PACSLAC-II)*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24281294/>
- Scian, S. G., & Reisberg, B. (1992). Functional Assessment Staging (FAST) in Alzheimer's Disease: Reliability, Validity, and Ordinality. *International Psychogeriatrics*, 4(3), 55-69. <https://doi.org/10.1017/S1041610292001157>
- Tagliafico, L., Maizza, G., Ottaviani, S., Muzyka, M., Rovere, F. D., Nencioni, A., & Monacelli, F. (2024). Pain in non-communicative older adults beyond dementia: A narrative review. *Frontiers in Medicine*, 11, 1393367.
<https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1393367>
- Timm, H. (2023). Transformation of the concepts and practice of total pain and total care: 30 years of Danish hospices. *Frontiers in Sociology*, 8, 1145131.
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1145131>
- Welsh, T. J., Gordon, A. L., & Gladman, J. R. (2014). Comprehensive geriatric assessment—A guide for the non-specialist. *International Journal of Clinical Practice*, 68(3), 290-293. <https://doi.org/10.1111/ijcp.12313>

Wentlandt, K., Krzyzanowska, M. K., Swami, N., Rodin, G. M., Le, L. W., & Zimmermann, C. (2012). Referral Practices of Oncologists to Specialized Palliative Care. *Journal of Clinical Oncology*, 30(35), 4380-4386.
<https://doi.org/10.1200/JCO.2012.44.0248>

Zhu, M., Zhang, J., Liang, D., Qiu, J., Fu, Y., Zeng, Z., Han, J., Zheng, J., & Lin, L. (2025). Global and regional trends and projections of chronic pain from 1990 to 2035: Analyses based on global burden of diseases study 2019. *British Journal of Pain*, 19(2), 125-137.
<https://doi.org/10.1177/20494637241310697>